

Interjúfónál

Planet4B – Agrobiodiverzitás extenzív esettanulmány

SZEMÉLYES (indítás, bemelegítés, föloldódás + pozicionáljuk az interjúalanyt az agrobiodiverzitáshoz fűződő kapcsolatában)

- **Mikor és hogyan kerültél először kapcsolatba az agrobiodiverzitással?**
- **Mi fogott meg az agrobiodiverzitás témájában? / Miért fontos Neked?**
- **Mostani munkád és életed hogyan függ össze az agrobiodiverzitással?**

VETŐMAG-RENDSZER (Hogyan rakja össze a fejében a rendszert? Kik a fő szereplői? Melyek a fő komponensei? Hogyan látja a dinamikáját?)

- **Hogy működnek jelenleg a hazai (és EU-s?) formális és informális vetőmagrendszerek? Milyen kapcsolódási pontok, lehetőségek vannak a kettő között?**
- **Milyen jelenleg a hazai (és EU-s) jogszabályi környezet? A többi EU-s országhoz képest Magyarországon szigorúbb vagy enyhébb szabályozás van? Milyen a magyar szakpolitikai képviselők hozzáállása ehhez a kérdéshez?**
- **Milyen csoportok vannak képviselve a döntéshozatali folyamatokban? Kik azok, akik nagyon befolyásosak, és kik azok, akik hiányoznak?**
- **A jelenlegi szabályozás milyen gyakorlatokat támogat? Van-e valamilyen, az agrobiodiverzitás megőrzése szempontjából pozitív folyamat hazai/EU-s szinten?**
- **Milyen jogszabályok vannak, melyek az agrobiodiverzitást megőrzését támogatják?**

TRANSZFORMÁCIÓ (Hol látja a rendszer átalakításának lehetőségét? Milyen szereplőkben? Milyen eszközökben? Milyen beavatkozási módokban?)

- **Milyen változásokra lenne szükség ahhoz, hogy a vetőmagrendszerek működése jobban támogassa az agrobiodiverzitás megőrzését? (jogszabályi, gazdálkodási, fogyasztói szinten, stb.)**
- **Mire (milyen szereplőkre, eszközökre) van szükség ahhoz, hogy ezek a változások bekövetkezzenek?**
- **Hogy működne egy ideális vetőmagrendszer?**

LEZÁRÁS (levezető kérdések, köszönetnyilvánítás, további kapcsolatban maradás megerősítése)

- **Van valami olyan eleme az agrobiodiverzitás témájának, ami szerinted fontos, de még nem ejtettünk róla szót?**
- **Van még bármi, amit hangsúlyoznál, kiemelnél a beszélgetésünk zárásaként?**
- **Kérhetünk Tőled javaslatokat további interjúalanyokra, akikkel szakértői interjút készíthetnénk?**
- **Van valamilyen kérdésed vagy kérésed felénk a kutatással kapcsolatban?**

Köszönjük!!!